

Visualisasi dan Vocabulary Data Aset Crypto Pada Situs Web Indodax.com

Rahmat Hidayat, Nur Aini Rakhmawati

Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Teknik Kimia, Sukolilo, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Data aset crypto cukup detail untuk mempermudah pengguna yang sedang memantau pergerakan nilai aset tersebut. Situs web Indodax.com merupakan salah satu platform legal dari Indonesia yang menampung transaksi aset kripto. Pada artikel ini menyajikan visualisasi data berupa Turtle di situs web Indodax.com, kemudian dilakukan vocabulary berupa class, properties, dan instance. Dataset yang diambil berupa nilai aset crypto yang diambil saat ini. Situs web indodax.com memiliki 116 jenis aset kripto. Sebagai percobaan, akan diambil 3 baris atau 3 jenis aset crypto.

1. Dataset

Dataset yang diambil adalah data yang berasal dari situs web indodax.com. Sebagai salah satu situs penyedia aset crypto yang ada di Indonesia, situs web ini memiliki 116 jenis aset crypto. Besarnya animo masyarakat Indonesia terhadap aset crypto menjadi alasan pengambilan tabel pada situs ini. Tabel pada indodax.com yang terdiri dari 116 jenis aset crypto, memiliki isi yaitu market, nama aset, harga terakhir dalam rupiah, volume, dan persentase perubahan nilai aset. Data ini dikumpulkan pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 19.30 WIB.

2. Format Turtle

@prefix rdf: <<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>>.

@prefix xsd: <<https://www.w3.org/2001/XMLSchema#>>.

@prefix rdfs: <<https://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>>.

@prefix indodax: <<https://indodax.com/market>>.

a. Class

indodax:Bitcoin a rdfs:Class

indodax:Tokenomy a rdfs:Class

indodax:AAVE a rdfs:Class

indodax:BTC rdfs:SubClassof indodax:Bitcoin

indodax:TEN rdfs:SubClassof indodax:Tokenomy

indodax:AAVE rdfs:SubClassof indodax:AAVE

b. Properties

indodax: HargaTerakhir a rdf:Property

indodax: HargaTerakhir rdfs:domain indodax:Bitcoin

indodax: HargaTerakhir rdfs:domain indodax:Tokenomy

indodax: HargaTerakhir rdfs:domain indodax:AAVE

indodax: HargaTerakhir rdfs:range xsd:integer

c. Instance

indodax: HargaTerakhir a indodax:Bitcoin

indodax: HargaTerakhir indodax: "812.498.000"xsd:Integer

indodax: HargaTerakhir a indodax:Tokenomy

indodax: HargaTerakhir indodax: "695 "xsd:Integer

indodax: HargaTerakhir a indodax:AAVE

indodax: HargaTerakhir indodax: "5.350.002 "xsd:Integer

3. Gambar Visualisasi RDF

Berikut ini adalah hasil visualisasi data dari RDF. Terdapat 3 jenis gambar, yaitu baris Bitcoin, Tokenomy, dan AAVEE.

a. Bitcoin

b. Tokenomy

c. AAVEE

